

महाविद्यालयीन ग्रंथालय बदलाचे स्वरूप

प्रो. डॉ. विक्रम यु. दहिफळे
ग्रंथपाल.
राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी महाविद्यालय जालना.

प्रा.मोरे जयंत हंसराज
ग्रंथपाल,
जनविकास महाविद्यालय, बनसारोळा, ता.केज, जि. बीड. मो.9421351644

प्रस्तावना :

ग्रंथालयातून कोणत्याही माहितीशी परिचित होण्याचे ज्ञान मिळत असते. म्हणूनच ग्रंथालय हे ज्ञान मिळवण्याचे महत्त्वपूर्ण साधन आहे. ग्रंथालय=ग्रंथ+आलय म्हणजे ज्ञान मंदिर, ज्यामध्ये ज्ञान भंडाराचा संजय करून तो वाचकापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य केले जाते. असे असले तरी स्थळ, काळ आणि परिस्थितीनुसार ग्रंथालयाचा अर्थ व स्वरूप बदलत असतो. ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ.एस.आर.रंगनाथन यांनी ग्रंथालयाचा अर्थ सांगताना असे म्हटले आहे की, "ग्रंथालय एक अशी सार्वजनिक संस्था किंवा प्रतिष्ठान आहे.

ज्याचे दायित्व आणि कर्तव्य ग्रंथालय संग्रहाची देखभाल करणे तसेच ज्या वाचकांना त्यांची आवश्यकता आहे त्यांना ते उपलब्ध करून देणे आहे," यावरून साधारणपणे असे म्हणता येईल की, ग्रंथालय हे वाचन साहित्याचे संकलन करून त्यांची देखभाल करणारी संस्था आहे. याला महाविद्यालयीन ग्रंथालय देखील अपवाद नाहीत. कारण शिक्षक, वाचक, अभ्यासक, संशोधक विद्यार्थी व विद्यार्थ्यांना विषयाचे संपूर्ण ज्ञान मिळावे याकरिता ग्रंथालयातून वाचन साहित्य, संदर्भ ग्रंथ, मासिके, वर्तमानपत्रे, संगणक, ऑनलाईन वाचन साहित्य इत्यादी उपलब्ध करून दिली जातात.

यामुळेच महाविद्यालयीन ग्रंथालयाला हृदयाची उपमा दिली आहे. म्हणजेच महाविद्यालयामध्ये ग्रंथालयाचे स्थान अनन्यसाधारण असे आहे.सद्यस्थितीत भारतात 27 हजार पेक्षा जास्त महाविद्यालय व तेवढेच महाविद्यालयीन ग्रंथालय कार्यरत आहेत. या ग्रंथालयातून शिक्षक, विद्यार्थी, संशोधक विद्यार्थी, यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये काळानुसार बदल होत आहे. आजच्या माहितीच्या युगात पारंपारिक ग्रंथालयाकडून

डिजिटल व वर्चुअल ग्रंथालयकडे ग्रंथालयाची वाटचाल सुरू आहे. सध्याच्या ग्रंथालयात फक्त मुद्रित साधना व्यतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील संसाधने देखील माहिती स्वरूपात उपलब्ध आहेत.

उद्दिष्टे :

- 1) महाविद्यालयीन ग्रंथालयाचे बदलते स्वरूप समजून घेणे.
 - 2) बदलत्या ग्रंथालयातील फायदे व तोटे यांचा अभ्यास करणे
- ### गृहीतके :

- 1) महाविद्यालयामध्ये ग्रंथालयाचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे.
- 2) सद्यस्थितीत ग्रंथालयातील कामकाजाचे स्वरूप बदलत आहे.
- 3) ग्रंथालयीन बदलाचे फायदे व तोटे दोन्ही दिसून येतात.

संशोधन पध्दती :

सदरील शोधनिबंधाच्या मांडणी करिता प्रामुख्याने वर्णनात्मक व ऐतिहासिक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. तर प्रस्तुत शोधनिबंधाच्या तथ्य संकलनाकरिता दुत्तिय स्त्रोतांचा अवलंब करण्यात आला. यामध्ये प्रकाशित स्रोतांमधील संदर्भ ग्रंथ, क्रमिक पुस्तके, मासिके, वर्तमानपत्र, शासनाचे प्रकाशित अहवाल इत्यादीचा वापर करण्यात आला आहे. तर अप्रकाशित स्रोतांमध्ये एम.फिल., पीएच.डी.चे प्रबंध, खाजगी संस्थांचे अहवाल, इंटरनेट इत्यादीचा अवलंब करण्यात आला आहे.

विषय प्रतिपादन :

प्रस्तुत संशोधन लेखांमध्ये महाविद्यालयीन ग्रंथालयाचे बदलते स्वरूप, फायदे व तोटे यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न संशोधकाने केला आहे. महाविद्यालयातील शिक्षक, विद्यार्थी आणि संशोधक विद्यार्थी यांना ग्रंथालय सेवा देण्यासाठी महाविद्यालयाने चालविलेले ग्रंथालय म्हणजे महाविद्यालयीन ग्रंथालय होय. महाविद्यालयात बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना फक्त क्रमिक ग्रंथाचा वापर करावा लागत असतो. तर त्या पुढील विद्यार्थ्यांना मात्र प्रत्येक विषयासाठी साधारणपणे दहा ते पंधरा ग्रंथ वापरावी लागतात. हे ग्रंथ विद्यार्थ्यांना ज्ञानशाखाचा सखोल स्वरूपाचा परिचय करून देत असतात. अशा ग्रंथाची दैनंदिन देवघेव

ग्रंथालयातून चालत असते. त्याचबरोबर संदर्भ ग्रंथ व क्रमिक पुस्तकांच्या नोंदी करणे, विद्यार्थ्यांचे ड्युज, नोड्युज तयार करणे, वाचकांची बैठक व्यवस्था, मासिके व नियतकालिकांच्या वर्गणी पाहणे इत्यादी कामे ग्रंथालयात सातत्याने करावी लागत असतात. ही कामे करण्यासाठी ग्रंथालयात ग्रंथपाल, सहाय्यक ग्रंथपाल, मदतनीस, क्लार्क, सेवक इत्यादी कर्मचारी असतात. प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचे वेळापत्रक व कामाचे वाटप लिखित स्वरूपात तयार केलेले असते. त्यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यात शिस्त व कामाचे नियोजन दिसून येते. यामुळे ग्रंथालयाचे कामकाज सुरळीत व वेळेत पूर्ण होत असते. या शिस्त व नियोजनामुळेच ग्रंथालयात शिक्षक, विद्यार्थी व संशोधकांना आवश्यक असणारे ग्रंथ वाचन साहित्य यांची तात्काळ सेवा मिळत असते.

सद्यस्थितीत मात्र महाविद्यालयीन ग्रंथालयाचे स्वरूप हे बदलत असल्याचे दिसून येत आहे. आजच्या ग्रंथालयीन सेवांमध्ये संगणकाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. त्याचबरोबर मोबाईल, कॅमेरा, स्मार्ट कार्ड, स्कॅनर, ई बुक रीडर, अशा अनेक आधुनिक साधनांचा वापर ग्रंथालयात होत आहे. ग्रंथालयाच्या आधुनिक वाचनसाधनांमध्ये ई संशोधन पेपर व शोध निबंध, ई बुक, ई जर्नल्स, ई वर्तमानपत्र, एन. लिस्ट चा वापर केला जात आहे. यालाच डिजिटल ग्रंथालय असे म्हणतात. म्हणजेच डिजिटल ग्रंथालयात पारंपारिक ग्रंथालय करीत असलेली ग्रंथ व तत्सम माहिती साधनाचे संग्रहण, तालिकीकरण, माहितीचा शोध व वितरण इत्यादी कार्य डिजिटल गणप्रक्रिया, डिजिटल माहिती संग्रह, संप्रेषण तंत्रज्ञान, आज्ञावली यांच्या सहाय्याने करणे होय. या डिजिटल ग्रंथालयाच्या कार्यामुळे ग्रंथालयाचे स्वरूपात अमुलाग्रह बदल झालेला दिसून येतो.

फायदे :

- 1) आधुनिक ग्रंथालयाच्या ई-बुक्सच्या माध्यमातून शिक्षक, विद्यार्थी, संशोधकांना अनेक दुर्मिळ पुस्तके घरी बसल्या उपलब्ध होत आहेत.
- 2) आज अनेक दैनिक वर्तमानपत्रेही ऑनलाइन स्वरूपात प्रकाशित होत आहेत. अशी वर्तमानपत्रे वाचकाला ऑनलाइन स्वरूपात वाजता किंवा डाऊनलोड करता येऊ शकतात.

- 3) ई-बुक्स प्रमाणेच ई-जर्नल्स ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. अशीई-जर्नल्स शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना घरी बसल्या अभ्यासता येतात.
- 4) एन. लिस्ट हे आधुनिक ग्रंथालयातील महत्त्वाचे संसाधन आहे. यामध्ये अनेक बुक्स, जर्नल्स, शोध निबंध उपलब्ध आहेत.
- 5) आधुनिक ग्रंथालयातील वाचन साहित्य हे ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध असल्यामुळे शिक्षक व विद्यार्थ्यांना ते कोठेही केव्हाही सोयीच्या वेळेनुसार वाचता व ऐकू शकतात.
- 6) आधुनिक लायब्ररीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे एकाच वेळी अनेक शिक्षक, विद्यार्थी यांना सेवा मिळते.

तोटे :

- 1) सर्वच विद्यार्थ्यांकडे आधुनिक संसाधने (संगणक, लॅपटॉप, आधुनिक मोबाईल) असतीलच असे नाही.
- 2) ऑनलाइन वाचन व डाऊनलोडिंग साठी अनेक वेळा डाटा व नेटवर्कचा प्रॉब्लेम येतो.
- 3) विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना ऑनलाइन वाचन साहित्य शोधण्यासाठी, वाचण्यासाठी तसेच डाउनलोडिंग साठी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.

सारांश:

वरील विवेचनावरून असे दिसून येते की महाविद्यालयीन ग्रंथालयाने ही आधुनिक काळातील बदलाबरोबर ग्रंथालयात मोठ्या प्रमाणात बदल घडवून आणला आहे. हा बदल अनुकूल असा आहे. यामुळे वाचकाला अनेक दुर्मिळ ग्रंथ वाचता व संग्रहित करता येऊ लागले आहेत. तसेच ते आपल्या वेळेनुसार वाचू लागले आहेत. यासाठी त्यांना ग्रंथालयात जाणे हे बंधनकारक नाही. यावरून असे म्हणता येईल की महाविद्यालयीन ग्रंथालयात झालेला बदल हा शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल असाच आहे. मात्र यासाठी शिक्षक व विद्यार्थ्यांना ग्रंथपालाकडून वेळोवेळी समस्या सोडवण्यासाठी सहकार्य व प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते.

संदर्भ ग्रंथ :

- 1) अनिल चिकाटे, हितेश ब्रिजवासी, शर्मिला गाडगे, "वाचन संस्कृती आणि बदलतेआयाम", अकॅडमिक बुक्स पब्लिकेशन्स, जळगाव.
- 2) प्रा. प्रदीप पाटील, प्रा. कल्पना सोनवणे- पाटील, "ग्रंथालय संगणकीकरण" , प्रशांत पब्लिकेशन, जळगाव.
- 3) पाटील एन.बी., "डिजिटल लायब्ररी : एक नवे क्षितीज", ज्ञानगंगोत्री २००८
- 4) प्रा. प्रदीप पाटील, प्रा. कल्पना सोनवणे- पाटील,"ग्रंथालय सेवा", प्रशांत पब्लिकेशन, जळगाव.
- 5) पवारआर.जी., "ग्रंथालय व माहितीशास्त्र", फडके प्रकाशन, कोल्हापूर. 2002
- 6) <https://www.Wikimedia.org>.